

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ
В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.С. ПУХОВА**

**НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КІБЕРБЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИКИ»**

Матеріали

29 травня 2024 року

Київ – 2024

УДК [621.3+620.9]:[004[056.53+42+94] + 504.06]

ББК 31

Б-39

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту
проблем моделювання в
енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України (протокол
№ 06 від 30 травня 2024 р.)

Б-39 Кібербезпека енергетики, науково-практична конференція Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України : матеріали, 29 травня 2024 р. Київ : ПІМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2024. 121 с.

В-39 Cybersecurity of energy, scientific-practical conference of the G.E. Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering National Academy of Sciences of Ukraine : materials, May 29, 2024. Kyiv: PIMEE NAS of Ukraine, 2024. 121 p.

© Автори публікацій, 2024

© ПІМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2024

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
(м. Київ)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Мохор Володимир Володимирович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,
директор Інституту, голова програмного комітету

Чемерис Олександр Анатолійович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
заступник директора з наукової роботи

Чьочь Вікторія Володимирівна

кандидат технічних наук,
заступник директора з науково-технічної роботи

Артемчук Володимир Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
заступник директора з науково-організаційної роботи

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Артемчук Володимир Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
заступник директора з науково-організаційної роботи

Клименко Тетяна Михайлівна

Завідувачка науково-організаційного відділу

Цуркан Оксана Володимирівна

молодший науковий співробітник

ПАРАДИГМА НОВИХ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Діяльність будь-якої організації незалежно від типу, розміру та природи направлена на досягнення поставленої мети [1]. Цьому сприяє глобальна мережа Інтернет, яка з одного боку є середовищем для обміну інформацією. Тоді як з іншого – джерелом нових ризиків кібербезпеки [2]. Тож запорукою діяльності організацій є здатність реагувати на змінювання як внутрішніх, так і зовнішніх обставин [3]. У даному випадку ключовою вимогою ефективного управління новими ризиками кібербезпеки є можливість передбачення, підготовки та реагування організаціями на будь-які змінення обставин їх діяльності [4, 5]. Насамперед це досягається реагуванням на неочікувані або маловірогідні ризики з боку глобальної мережі Інтернет. Крім того відновленням нормального функціонування після виникнення нових ризиків кібербезпеки. І, що не менш важливе, адаптуванням до таких проявів небезпек [1–3]. Тож здатність організацій засвоювати, відновлювати та адаптовувати свою діяльність до мінливих обставин визначає організаційну резильєнтність (рис. 1, а) [3]. Цим обумовлюється актуальність аналізування парадигми нових ризиків кібербезпеки.

Під новим (емерджентним) ризиком кібербезпеки (англ. emerging cybersecurity risk) розуміється ризик зі значною невизначеністю, що призводить до настання серйозних наслідків (рис. 1, б^{c,d}). З огляду на типове його тлумачення [4], це вказує, по-перше, на відсутність або незначний обсяг даних про вразливості, загрози, наслідки. По-друге, виникнення нового ризику кібербезпеки може призвести до припинення діяльності організації (рис. 1, б^d).

- а) реалізування сценарію:
 1 – настання нового ризику;
 2 – припинення діяльності;
 а ідентифікування нового ризику;
 б передбачення/підготовлення;
 с поглинання/витримування;
 д реагування/відновлення;
 е адаптування/трансформування

- б) наслідки реалізування сценарію:
 1 – настання нового ризику;
 2 – межі стрес-тестування;
 а діяльність покращилася;
 б діяльність не змінилася;
 с діяльність призупинилася;
 д діяльність припинилася

Рисунок 1 – Приклад впливання сценарію нового ризику кібербезпеки на діяльність організації: X – тривалість реалізування сценарію, Y – діяльність організації [3]

Залежно від змінення обставин діяльності організації природа нових ризиків кібербезпеки визначається [3]:

- проігнорованими або не відчутними ризиками;
- відомими ризиками в новому або незнайомому інтерпретуванні;
- ризиками зі значним розвитком;
- системними ризиками;
- новим комбінуванням ризиків.

Належність нових ризиків кібербезпеки до однієї з виокремлених груп визначається відповідними факторами, а саме [3]:

- знання (невідомі зміни обставин діяльності організації, недостатньо даних для визначення імовірності (вірогідності) та наслідків);
- волатильність (швидкі, непередбачувані зміни умов або обставин, впливання невідомого фактору, нестабільність інформації);
- невизначеність (перехід від ранніх попереджень до нових ризиків, визначення джерел нових ризиків);
- складність (системний характер або взаємодіяння нових ризиків з іншими ризиками);
- неоднозначність (можливість різноманітних інтерпретувань наявних даних, незрозумілість причин змінення обставин діяльності організації).

Характерною особливістю урахування даних факторів є мінливість з часом. Це стосується доступності інформації для ідентифікування, аналізування, зіставлення і, як наслідок, обробляння нових ризиків кібербезпеки [3, 5]. До того ж накопичення, аналізування, інтерпретування даних для прийняття рішення про необхідність і обирання варіантів їх обробляння. Крім того, в окремих випадках, запорукою ідентифікування нових ризиків є можливість зіставлення з подібними ризиками, зокрема, завдяки наявності інформації про них [5].

Отже, нові ризики кібербезпеки характеризуються значною невизначеністю і настанням серйозних наслідків, наприклад, припиненням діяльності організації. Їх поява здебільшого обумовлена часовою мінливістю внутрішніх і зовнішніх обставин. Тож здатністю організації передбачати, готуватися, реагувати на такі зміни обумовлюється ефективність управління новими ризиками кібербезпеки і в кінцевому випадку забезпечується організаційна резильєнтність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ISO/IEC 27000:2018. Information technology. Security techniques. Information security management systems. Overview and vocabulary. [Valid from 2018-02-07]. URL: <https://www.iso.org/standard/73906.html>.
2. ISO/IEC FDIS 27032:2023. Cybersecurity. Guidelines for Internet security. [From 2023-05-09]. URL: <https://www.iso.org/standard/76070.html>.
3. ISO/ TS 31050:2023. Risk management. Guidelines for managing an emerging risk to enhance resilience. [Valid from 2023-10-27]. URL: <https://www.iso.org/standard/54224.html>.
4. ISO 31000:2018. Risk management. Guidelines. [Valid from 2018-02-14]. URL: <https://www.iso.org/standard/65694.html>.
5. IEC 31010:2019. Risk management. Risk assessment techniques. [Valid from 2019-06-17]. URL: <https://www.iso.org/standard/72140.html>.